

DESARROLLO SOSTENIBLE RESPUESTA PARA DIFICULTADES AMBIENTALES EN COLOMBIA

Monica Alejandra Quintero Salamanca

Correo: monica.quintero@usantoto.edu.co

I. INTRODUCCION.

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad[1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible[2] [3].

Teniendo como referente el estudio sobre el medio ambiente y la sostenibilidad, Colombia quien es aquel territorio que, a pesar de tener riqueza en su sociedad, y en su biodiversidad, es un estado que tiene una mala reputación frente a los demás países, debido a su mal manejo administrativo, político y sus numerosos conflictos sociales y medio ambientales, siendo reconocido por un producto ilegal, a partir de este concepto y de sus numerosos conflictos nace la constitución política de 1991 en la cual se establecen normas para hacer uso adecuado de los recursos naturales y su aprovechamiento.

A pesar de que se reafirmó y se destacó que Colombia se encuentra expuesta a cumplir el reto global de cambio climático el cual amenaza el desarrollo sostenible del país, el ministerio de ambiente se encuentra desechado ya que su presupuesto ha ido decreciendo por los recortes realizados.

El país se encuentra en un crecimiento constante donde hay una gran parte minera y de hidrocarburos, los cuales hacen parte de la proyección del país a un crecimiento, se encuentran inversiones extranjeras enormes, pero el medio ambiente se encuentra en riesgo, donde la autoridad ambiental regional actúa de manera fundamental con el replanteamiento de un diseño del licenciamiento ambiental y así mismo un replanteo y un modelo más práctico para generar paz tanto territorial como ambiental.

Partiendo de esto la paz territorial tiene como objetivo establecer la paz y la participación ciudadana y así mismo un acuerdo de paz con las FARC, donde los hechos y la política indagan una solución al conflicto socio ambiental, conllevando a generar proyectos

y propuestas las cuales deben estar acordes con el medio ambiente, así mismo se tiene que buscar una formación de ciudadanos consientes, respetuosos y responsables con el medio ambiente, haciendo conciencia de obtener un país con un buen desarrollo sostenible[4].

Cumpliendo así los papeles que deben jugar la paz y los tratados firmes con la guerrilla, ya que obteniendo la paz, se logra tener un país con menos corrupción y con más formación ciudadana y responsabilidad frente al medio ambiente ya que con corrupción no hay desarrollo sostenible puesto que esta corrupción implica no tener una buena educación, afectando la formación ya que el desarrollo sostenible, es alcanzable a partir de la EDS ya que está se basa en un futuro común donde se establece un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades , así mismo se propone estrategias de educación de calidad observando los riesgos y beneficios que aseguran los recursos a estas generaciones , de igual modo este incluye diferentes tipos de educación como la paz , derechos humanos, género entre otros logrando responsabilidad social generación de

conciencia involucrando la EDS para lograr un desarrollo sostenible.

Así mismo se debe tener un enfoque con la paz, la cual tendrá una relación de paz significativamente humana, ambiental y así mismo donde la paz territorial tiene un papel destacado ya que esta muestra tener paz a nivel local mostrando las debilidades que tiene el gobierno colombiano frente a los diferentes departamentos y municipios ya que no se llega con los mensajes ni las negociaciones de manera asertiva. Por lo tanto, se pretende llegar a una comunicación asertiva donde la sostenibilidad propone una conservación y un buen manejo de la biodiversidad y estrategia ecológicas a implementar sobre la vida humana generando un equilibrio en los sistemas ecológicos y climáticos.

Luego de establecer la paz ambiental y territorial se desencadenan los problemas sociales y ambientales frente al desarrollo sostenible, donde este se ha vuelto participe para satisfacer las necesidades humanas, puesto que el desarrollo de civilizaciones humanas, agropecuarias, ganaderas han ido avanzando y aún más con la revolución industrial en 1760, donde se empezó la explotación de los combustibles fósiles y mineros, asimismo el avance tecnológico donde han incrementado el nivel de vida de los seres humanos disminuyendo la

sostenibilidad y acelerando su calidad, sin tener en cuenta las generaciones futuras[5].

Así como se ha mejorado la calidad de vida para algunas personas, existen otras cantidades de personas que su calidad de vida ha empeorado, encontrando consigo dificultades en la alimentación, educación y salud pública en cuanto al entorno social[6].

El desarrollo sostenible para Colombia no es en su totalidad la solución a los problemas sociales y económicos, ya que este es un país que como se planteaba anteriormente, no tiene una buena comunicación con sus departamentos y municipios, adicionalmente es manipulado y corrupto donde no todas las clases sociales existentes en Colombia tienen las mismas posibilidades de surgir tanto en su economía como en lo social y lo ambiental donde con estos problemas se ve afectado el desarrollo sostenible y recayendo el medio ambiente.

Para obtener este desarrollo sostenible se deben tener en cuenta tres ramas importantes como lo son la parte económica, social y ambiental, donde la parte económica se ve involucrada de manera directa, ya que, mientras se realiza el crecimiento económico de Colombia se van agotando los recursos naturales y se realiza el daño al siguiente factor que es el medio ambiente, así mismo

para lograr el buen uso de los recursos ambientales se debe tener un equilibrio humano con el ecosistema y con el clima, pero los seres humanos estamos encaminados al consumismo y así mismo en la parte social siendo los principales contaminantes y faltos de educación ya que este es un factor primordial para llegar a un buen desarrollo sostenible[7].

Para lograr el desarrollo sostenible se deben tener diferentes focos, el primer foco a determinar es la educación para desarrollo sostenible y para ello es necesario introducir lo que comúnmente llamamos las tres "R" reducir, reutilizar y reciclar, esto nace conforme a los problemas sociales y ambientales, partiendo desde la globalización donde se abre una brecha entre los ricos y los pobres, donde el crecimiento poblacional es uno de los factores que inciden en el futuro, ya que al 2050 no se tendrá como alimentar a nueve mil millones de personas, así mismo como no se tendrá la oportunidad de dar agua potable, atención sanitaria y educación, también la protección a la biodiversidad y el cambio climático[8].

El desarrollo sostenible nace en 1987 para satisfacer las necesidades de las personas como se mencionaba anteriormente, pero también se debe tener en cuenta el respeto a la naturaleza y el crecimiento económico y esto se logra a partir de unos objetivos

económicos, objetivos de responsabilidad social y protección ambiental conllevando a la sostenibilidad generando valor económico con menos energía y agua.

Esto se logra con una Colombia que este consiente de la calidad de vida de las personas en el trabajo y un reglamento estricto en cuanto a las grandes empresas de Colombia por ejemplo con la manipulación de empaques y embalajes con eco diseños[9].

De igual manera ser aplicado en la ingeniera civil como el concreto biodegradable, uso de paneles ecológicos, la reutilización de asfaltos y demás productos que pueda llegar a generar la construcción.

Así mismo un país como Colombia debe empezar a crear productos accesibles a los que se pueda alcanzar las personas de bajos recursos y así abrir nuevos mercados.

Realizando un análisis crítico se determinan unos objetivos hacia el desarrollo sostenible llamados los (ODS) que fueron creados en el 2015 por las naciones unidas siendo creado por 193 países donde la comunidad mundial acogió la llamada agenda de desarrollo sostenible la cual plantea los objetivos de carácter global donde se propone la disminución de la pobreza, el hambre y de igual manera alcanzar buenos niveles de educación[10].

En estos objetivos de desarrollo sostenible se acoge la agenda 2030 la cual está encaminada a poner fin a las desigualdades entre países y entre sí mismos, ayudar a construir sociedades pacificas y justas, junto con la protección de los derechos humanos y así mismo garantizar la protección duradera del planeta y sus recursos.

Los objetivos se exponen en 17 puntos con diferentes posturas partiendo desde las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas[11].

Colombia es un país que se caracteriza por la desigualdad absurda, ya que existe una gran brecha más que todo en la económica, ya que Colombia nos divide en diferentes clases sociales y por otra parte se encuentra una mala educación donde en una gran cantidad de territorios no se alcanzan a una educación básica.

Para que Colombia obtenga un estricto cumplimiento de esta agenda 2030 requiere de un cumplimiento entre diferentes organizaciones publica, privadas, empresas sociedades civiles y académicas donde la ciencia y la tecnología pueden llegar a formar un rol primordial en el desarrollo de los 17 objetivos para el año 2030, donde finalmente se logre el mejoramiento de vida de los seres

humanos y así mismo la capacidad ambiental de los ecosistemas generando un equilibrio que no comprometa a las generaciones futuras[12].

Tenido esta perspectiva trae consigo determinadas implicaciones como la biodiversidad, la cual expone un desarrollo económico y social que podrá producirse a largo plazo contribuyendo a la eliminación de la pobreza y así abre puertas a los bienes y servicios eco-sistémicos y calidad de vida de las personas las cuales conllevan a una riqueza natural y cultural.

Desde el punto de vista mencionado anteriormente, Colombia posee el 23 por ciento de las tierras cultivables y de igual manera este porcentaje presenta precipitaciones del planeta y así mismo este país cuenta con siete de los veinte cinco lugares del mundo con más especies endémicas, para lograr el plan de desarrollo el cual debe estar encaminado al enfoque integral, teniendo como clave los sectores agroalimentarios ya que traen consigo un impacto ambiental y social donde se pueda llegar a obtener un gran potencial de empleo y riqueza en diferentes regiones del país contribuyendo al turismo y a la construcción ayudando así a la mitigación de la pobreza y la conservación de la biodiversidad[13].

Para que Colombia se acerque a un desarrollo sostenible debe asumir unos retos en las diferentes áreas como de consumo y producción, las cuales tiene como deber la mejora y la eficiencia de los recursos naturales y la productividad, así mismo disminuir el impacto ambiental y de tal manera empezar a implementar la economía circular donde los residuos sean insumos, igualmente la creación y sensibilización de los consumidores y de producción, dando el enfoque a un ciclo de vida e implementación sostenible de los recursos y su utilización[14].

Por otro lado, la organización de naciones unidas ONU apoya a las reservas de la biosfera donde se cumpla y se ejecute la promoción del desarrollo sostenible, teniendo 129 reservas en latino América y el caribe, Colombia cuenta con cinco reservas de biosfera las cuales son reconocidas por la UNESCO como lo son el cinturón andino, el Tuparro, Sierra Nevada de Santa Marta y Ciénega Grande de Santa Marta las cuales representan un área de aproximadamente 24 millones de hectáreas, donde el 76 por ciento hace parte del componente marino y el 24 por ciento del componente continental[15].

Además, se consideran las prioridades en LAC la acción climática donde priman el desarrollo de las políticas, los programas y estrategias nacionales, de igual modo, entra a

considerarse la promoción de estilos de vida sostenible desde la educación, el turismo, la protección del medio ambiente, mediante las construcciones y simultáneamente el fortalecimiento de los sistemas de alimentación y las capacidades del medio ambiente los cuales conllevaran a una mejor gestión integrada de residuos[16].

Adicional a esta gestión ambiental y a los objetivos del desarrollo sostenible se encuentran los cambios de gobierno en américa latina frente a las políticas públicas, donde se expresa las grandes crisis y recesiones donde se encuentran las inflaciones cero y tasas de interés negativas donde se dispara la tasa de crecimiento a nivel mundial.

Según esto implica que, al cerrar la brecha entre las desigualdades entre hombres y mujeres, donde de igual modo se ve involucrado la desigualdad en el medio ambiente, frente a esto plantearon las políticas públicas en nanotecnología en América Latina siendo este un elemento clave para combatir la pobreza, el aumento del bienestar de la población, la contribución de la salud y así mismo la competitividad de las empresas profundizando en el desarrollo de tecnologías que sean dirigidas al agua potable, la salud, la energía y la industria[17].

Adicionalmente también se encuentra otro factor a lo que se le puede atribuir al desarrollo sostenible en cuanto a la educación ambiental esta educación debe estar encaminada a la adaptación de los seres humanos de modo que se entienda la sostenibilidad, donde se deje claro que se debe valorizar y reducir el gasto de los recursos en la tierra lo cual va a ser uno de los parámetros que nos ayuden a cumplir con la acogida agenda 2030, lo cual se traducirá en abundancia y durabilidad de vida.

De igual forma hacer conciencia de que el deterioro de los recursos naturales afecta la vida humana de grande a pequeña escala[18].

Así que la educación ambiental no trata de poner límites a una reflexión o responsabilidad sino de crear conciencia, sensibilizar y crear posibles soluciones a alternativas en las personas y familias con acciones en pro a la solución de los problemas ambientales.

También se debe entrar en reconsideración de los ecosistemas y la protección de estos ya que si seguimos deteriorando los recursos de la madre tierra no llegaremos a cumplir los propósitos de la agenda 2030 y de igual manera la calidad de vida disminuirá e

iniciaran las catástrofes, asimismo se debe analizar las estrategias de los obstáculos que se presentan en el comercio tanto nacional como internacional el cual debe contribuir el crecimiento económico de Colombia realizando una modificación al tradicional modelo económico que el estado nos proporciona para así lograr lo anteriormente mencionado como educación, fin a la pobreza y calidad de vida[19].

Si Colombia desea lograr el desarrollo sostenible y el cumplimiento de la agenda 2030 debe empezar a hacer cambios desde el gobierno puesto que este debe empezar con la erradicación de la corrupción, la desigualdad y así mismo debe apoyar a las empresas que contribuyan y no destruyan al desarrollo sostenible, de igual manera apoyar a los jóvenes con respecto al mercado laboral donde se mejora la calidad de estudio y así mismo la calidad de vida de los seres humanos[20].

Más allá del paradigma de desarrollo sostenible, se tiene que partir de este las comunidades, desde el desarrollo comunal, es decir, desde el desarrollo local el que nos dará una mirada a una buena calidad de vida y educación cambiando desde las raíces, el desarrollo sostenible se podrá dar desde que los colombianos empecemos a pensar y a entender que nosotros somos los actores de

la sociedad y somos los únicos que podemos cambiarla.

Han pasado seis años desde la adopción del conjunto de objetivos para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos, como parte de la nueva Agenda de Desarrollo, Colombia mantiene un reto muy grande para cumplir con dicho propósito, como es bien sabido a lo largo de su historia ha sido una nación con un gran número de brechas de desigualdad[21].

Para hacer un análisis sobre cómo ha avanzado Colombia en el cumplimiento de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible cabe recalcar las diferentes herramientas que se han ejecutado a lo largo de estos últimos años para la evaluación de dicho desempeño. En primera medida se presenta EL Reporte Nacional Voluntario (RNV), donde se evidencia a la fecha de publicación el cumplimiento de los objetivos (RNV,2016). En 2016, Colombia presentó su primer Reporte Nacional Voluntario (RNV) para ratificar su compromiso de implementar los ODS y presentar a la Comunidad Internacional la gobernanza institucional que está asociada al cumplimiento de la Agenda 2030 en el país[22].

Según el CONPES 3918, por el cual el gobierno de Colombia entre el periodo 2014-2018 crea las políticas o estrategias en materia

de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible articulándolos dentro del Plan Nacional de Desarrollo DNP, Colombia se ha destacado por liderar la implementación de agendas como la de los ODS, las alianzas por el cambio climático y la adopción de estándares mundiales [23].

Se llevó a cabo la primera medición que evalúa el cumplimiento de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible en 24 países de América Latina y el Caribe, donde el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina (CODS) presentó el primer índice sobre la agenda 2030[24], donde en resumen se evidenció que Colombia se ubica en el puesto número 9 de los 24 países evaluados, demostrando que el país presenta avances importantes en ODS como reducción de la pobreza, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante; pero también tiene grandes retos para alcanzar las metas en áreas como la protección de la biodiversidad y la disminución de la desigualdad[25].

En conclusión Colombia es uno de los países con pocas posibilidades de alcanzar el desarrollo sostenible, a pesar de que se obtuvo un buen crecimiento este y otros factores se han encargado del deterioro y el agotamiento de los recursos naturales y de igual modo hay una gran brecha entre ricos y pobres donde estos factores de desarrollo social, crecimiento económico y cuidado del medio ambiente donde latino América no está proyectada a cumplir el desarrollo sostenible, sin embargo Costa Rica, Chile, Cuba entre otros están a punto de lograr el desarrollo sostenible puesto que estos cumplen con los factores tanto como en la social, lo económico y lo ambiental, a pesar que estos países tienen grandes posibilidades de lograr el desarrollo sostenible en latino América estos no se comparan con países Europeos como Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia los cuales tienen un índice de desarrollo sostenible superior a los países Latino Americanos ya que estos países podrán lograr todos los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 planteada por la ONU debido a que su crecimiento no solo es económico sino ambiental y social y se caracterizan por tener el índice de desarrollo humano más alto de todo el planeta.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegón, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [4] H. Fernando, G. Sierra, P. Mauricio, and A. Castellanos, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*. .
- [5] L. Morales, "LA PAZ Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA : Propuestas para un desarrollo rural sostenible," 2017.
- [6] V. L. Cantillo, "Responsabilidad social empresarial. Su contribución al desarrollo sostenible."
- [7] G. De Romero, "Desarrollo sostenible: Desde la mirada de preservación del medio ambiente colombiano," vol. XXVI, 2020.
- [8] M. Ambiente, "Día Mundial," pp. 13–15, 2008.
- [9] F. A. Galán, *medio ambiente y desarrollo*. 2002.
- [10] Microsoft Word - 1 - Análisis Multicriterio del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la OCDE para 2030.doc _ Enhanced Reader.pdf." .
- [11] D. Sostenible, "Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): una revisión crítica," pp 107–118, 2017.

- [12] D. Chavarro, M. I. Vélez, G. Tovar, I. Montenegro, A. Hernández, and A. Olaya, "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia y el aporte de la ciencia , la tecnología y la innovación," vol. 1, pp. 1–32, 2017.
- [13] Q. Parques, N. Naturales, and N. Naturales, "Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible," 2017.
- [14] *2021 Hacia una agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe*. 2021.
- [15] Y. Du and Y. Girault, "A Genealogy of UNESCO Global Geopark : Emergence and Evolution ," vol. 6, no. 644015, pp. 1–17, 2020, doi: 10.17149/ijgp.j.issn.2577.4441.2018.02.001.D. E. L. Decenio, J. Benayas, and S. Calvo, "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE : EVALUACIÓN DE RETOS Y OPORTUNIDADES," no. September 2015, 2014.
- [16] B. Del and O. Y. La, "Horizontes 2030. La igualdad en el centro del desarrollo sostenible," vol. 186, no. 47, pp. 3–8, 2016, doi: 10.1016/j.rpd.2016.08.001.
- [17] A. M. Álvarez, "Retos de América Latina : Agenda para el Desarrollo Sostenible y Negociaciones del siglo xxi Challenges for Latin America : The Agenda for Sustainable Development and Negotiations in the Twenty-First Century," *Probl. Desarro.*, vol. 47, no. 186, pp. 9–30, 2016, doi: 10.1016/j.rpd.2016.08.002.P.
- [18] A. Hernandez, "Planteamiento de un marco teórico de la Educación Ambiental para un desarrollo sostenible Title : Proposing a the ... Related papers."
- [19] F. V. Salazar, "Comparación de la forma cómo las encuestas de calidad de vida en Colombia."
- [20] S. Huenchuan, *personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Gracias por su interés en esta publicación de la CEPAL. .*
- [21] M. Vázquez-maguirre, "Estudios Sociales," vol. 52, no. 81, 2019.
- [22] G. Contreras and J. Lorena, "FROM SUSTAINABLE DEVELOPMENT Abstract," 2014.

[23] J. S. Castañeda, "Suma de Negocios," *Suma Negocios*, vol. 5, no. 10, pp. 34–39, 2014, doi: 10.1016/S2215-910X(14)70007-2.

[24] D. E. S. Ostenible, O. D. S. En, G. Abel, and R. Flórez, "C ONPES," 2018.

[25] Alina and A. García, "Breve historia de la educación ambiental: del conservacionismo hacia el desarrollo sostenible," no. 12, pp. 1–10.